

Məhkumların sosial adaptasiyasında ailə-cəmiyyət problemləri (hüquqi aspektlər)

Annotasiya: *Məqalə məhkumların sosial adaptasiyasının hüquqi aspektlərindən və bu sahədə mövcud olan bir sıra problemlərdən bəhs edir. Məlum məsələdir ki, məhkumların cəmiyyətə, düzgün davranış qaydalarına yenidən adaptasiya ola bilməsi onun yenidən cinayət törətməsinin qarşısını ala, islah olunmasına şərait yarada bilər. Müasir cinayət hüququnun məqsədi də məhz cinayət törətmiş şəxsin, hər şeyə rəğmən ishal olunmasını təmin edə bilməkdir.*

Açar sözlər: *adaptasiya, cinayətkarlıq, məhkumluq, etiket, qınaq*

Key words: *adaptation, criminality, conviction, etiquette, condemnation*

Ключевые слова: *адаптация, преступность, судимость, этикет, осуждения*

Cinayət məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayət tərkibinin bütün əlamətlərinin olduğu əməli törətmiş şəxs cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş məsuliyyət tədbir(lər)inə cəlb edilə bilər. Həmin məsuliyyət tədbirlərinin xarakterindən, ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq cinayət törətmiş şəxslərə qarşı olan hüquqi münasibətlər də fərqli şəkildə özünü göstərir. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin (bundan sonra AR CM) 42-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cəzaların içərisində ağırlıq dərəcəsinə görə digərlərindən fərqlənən cəza növü isə azadlıqdan məhrum etmə cəzası hesab edilir. Azadlıqdan məhrum etmə cəzası 3 aydan (daha yüngül cəza ilə əvəz edildiyi halda 3 aydan da qısa müddətə təyin edilə bilər) 20 ilə qədər və ya ömürlük təyin edilə bilər.

Cinayət törətmiş şəxs məhkəmənin hökmü ilə təqsirli hesab edildikdən sonra cəzanın icrası ilə bağlı müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Həmin tədbirlər isə cəzanın növündən asılı olaraq dəyişir. Şəxsə qarşı məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edildiyi halda, təqsirli şəxs cəzasını çəkmək üçün Cəza Çəkmə Müəssisəsinə (bundan sonra CÇM) göndərilir. CÇM-də cinayət törətmiş şəxsə qarşı müəssisənin əməkdaşları tərəfindən müəyyən tədbirlər görülür.

Cinayət törətmiş şəxsin CÇM-də qalması müəyyən məhrumiyyətlərin yaranması ilə nəticələnir. Belə ki, azadlıqda olduğu kimi istəklərini tam olaraq həyata keçirə bilmir. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasının uzun müddətli olması nəticəsində cinayət törətmiş şəxs tədricən həmin məhrumiyyətlərə, şəraitə, mühitə adət etməyə məcbur olur. Doğrudur ki, cəzanın yaratdığı məhrumiyyətlərə adət etmiş cəza çəkən şəxsin azadlığa çıxdıqdan sonra həmin müsbət və ya mənfi istəklərindən hər zaman uzaq duracağını demək mümkün deyil. Çünki, daha ağır mühitdən, daha rahat mühitə keçid edildiyi halda şəxsin müəyyən qədər keçmiş çətinlikləri unutmaması gözlənilən haldır. Lakin, bu “çətinliyin unudulması qorxusu”, məhkumu hər zaman çətinlik daxilində saxlamağa əsas vermir. Bütün yumşalma tədbirləri məhkumun öz zəhməti ilə tədricən həyata keçməli, özü barəsində rahat həyat şəraitinin (maddi və mənəvi) təmin edilməsinə istekli olmalıdır.

İstər yaxşı olsun, istərsə də pis, adət edilən mühitdən uzaqlaşmaq çox çətinidir. Bu çətinlik isə öz növbəsində adət edilən yerə qayıtma istəyini özündə daşıya bilər. Əlbəttə, bu zaman şəxs azad şəkildə geri qayıtmaq istəyini tam olaraq dilə gətirə bilməsə də, azadlıqda qarşılaşdığı çətinliklər onun şüurlu olaraq geri qayıtmasına səbəb ola bilər.

Cinayət qanunundan da bildiyimiz kimi cəzanın əsas məqsədlərdən biri şəxsin islah edilməsidir (cinayət məcəlləsinin 41-ci maddəsi). Cəzanın icrası da öz növbəsində eyni məqsədə xidmət edir (cəzaların icrası məcəlləsinin 2-ci maddəsi). Buna baxmayaraq CÇM özlüyündə bu məqsədi həyata keçirə bilməz. Məqsədə çatmaq üçün CÇM-də müəyyən tədbirlərin görülməsinə ehtiyac yaranır. Buna baxmayaraq şəxs azadlığa çıxdıqdan sonra, əvvəllər onu CÇM-ə “gətirən” səbəblər aradan qalxmıdığı halda, yenidən cinayət törət-

məyə üstünlük verə bilər. Bu səbəbdən cəzanın məqsədinə çatmaq üçün yalnız cəza və CÇM-də edilən tədbirlər bəs etmir. *İslah etmə tədbirləri cəza çəkən şəxs azadlığa çıxdıqdan sonra da davam etməlidir. Çünki, cəza məqsəd deyil, yalnız vasitə olmalı və qanunla nəzərdə tutulmuş məqsədə, yəni islah etməyə xidmət etməlidir.*

Cəzanın son məqsədinə, yəni islah etmə məqsədinə çatması üçün azadlığa çıxmış şəxsin sosial adaptasiyasına diqqət etmək lazımdır. CÇM-də cəzasını çəkərək hüquqları məhdudlaşdırılan şəxs azadlığa çıxdıqdan sonra cəzanı çəkməyə davam etməməli, cəmiyyətdə də hüquqları CÇM-də olduğu kimi məhdudlaşmamalıdır. Cəza çəkən və çəkmiş şəxslər də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olduqları üçün digər vətəndaşlar kimi onlara müsbət münasibət göstərməli, islah edilməli, normal yaşayış şəraiti əldə etməli, bir daha cinayət törətməməsi üçün hamılıqla çalışılmalıdır. Müasir cinayət hüququnun məqsədi cinayət törətmiş şəxsin cəmiyyətə uyğunlaşmasını təmin etmək, qorumaq və qarşıya çıxma biləcək mənfi mənəulərdən keçməkdə yardımçı olmaqdan ibarət olmaqdır.

Cəzasını çəkərək CÇM-dən azadlığa çıxmış şəxs bir çox maneələr ilə qarşılaşır. Bunlara zərərli ictimai qınaq, psixoloji problemlər, xəstəliklər, işsizlik, ailə münasibətlərinin "dağılması" və s. aiddir. Bundan əlavə ilk dəfə cinayətin törədilməsinə kömək edən səbəb və şərait aradan qaldırılmadığı halda, maneə hesab edilməlidir. Statistik məlumatlara nəzər saldıqda, 2022-ci ildə törədilən (cari il ilə bağlı məlumatları əldə etmək mümkün olmadı) cinayətlərin sayının 36.494 olduğu görünür ki, bu da cinayətkarlıqla mübarizəyə, məhkumların sosial adaptasiyasına diqqət edilməli olduğunu göstərir. Buna baxmayaraq təkrar və ya residiv cinayətlər ilə bağlı ətraflı statistik məlumat tərtib edilməmişdir.

Cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxs uğurlu adaptasiya olunduqda məhkumluq sosial-hüquqi mənada başa çatır. Bu baxımdan Azərbaycanda cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin ilk növbədə yenidən təkrar cinayət törədərək həbsxanaya qayıtmasının qarşısının alınması məqsədilə həmin şəxslərin sosial adaptasiyanın həyata keçirilməsi kriminogen vəziyyətin yaxşılaşmasına, cinayətkarlığın profilaktikasına ciddi təsir göstərə bilər [1].

Adından da göründüyü kimi sosial adaptasiya tədbirləri məhkumlara tətbiq edilir. AR CM-in 83-cü maddəsinə görə cinayət törətməyə görə məhkum edilmiş şəxs məhkəmənin ittiham hökmü qanuni qüvvəyə mindiyi gündən məhkumluğun götürüldüyü və ya ödənildiyi günə qədər məhkum edilmiş hesab edilir.

Azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq edilən məhkumlara münasibətdə tətbiq edilən sosial adaptasiya tədbirləri öz növbəsində iki mərhələdə həyata keçirilməlidir. Bunlara, penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad olduğu vaxtdan əvvəl və sonra tətbiq edilən tədbirlər aid edilir. Cinayət törətmiş şəxslərə qarşı azadlığa çıxmazdan əvvəl tətbiq edilən tədbirlər cəza, cəzanın növü, cəzanın çəkilməsi, icrası qaydaları ilə əlaqəlidir. Cəza çəkməkdən azad olduqdan sonra tətbiq edilən tədbirlərə isə onun sosial uyğunlaşmasını təmin edəcək və həyat şəraitini yaxşılaşdırıb, cinayətkar hərəkətlərdən uzaqlaşacağı mühiti yaradacaq tədbirlər aid edilir.

Beləliklə, məhkumların sosial adaptasiyasına aşağıdakı tərfi verə bilərik. Məhkumların sosial adaptasiyası dedikdə, CÇM-də olan və ya azad edilən şəxslərə qarşı tətbiq edilən elə uzunmüddətli tədbirlər sistemi başa düşülür ki, nəticədə təklif və tətbiq olunan proqram və xidmətlər sayəsində cəmiyyətin təhlükəsizliyi təmin edilsin, təkrar cinayətlər azalsın, məhkumların normal həyat şəraiti təmin olunsun və digər müsbət nəticələr əldə edilsin.

Qeyd etmək lazımdır ki, məhkumların sosial adaptasiyasının tərfi "Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında" qanunda da əks olunmuşdur. Belə ki, qanuna əsasən məhkumların sosial adaptasiyası dedikdə, penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial mühitə uyğunlaşdırılması, hüquq və azadlıqlarının, qanuni mənafelərinin qorunması, bu şəxslər tərəfindən törədilə biləcək yeni cinayətlərin və onlara təsir göstərə bilən kriminogen amillərin qarşısının alınması məqsədilə həyata keçirilən hüquqi, iqtisadi, təşkilati və sosial-psixoloji tədbirlər sistemi başa düşülür.

Beynəlxalq qaydalarda, xüsusən də “Avropa Penitensiar qaydaları” və “Məhbusların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün BMT minimum standart qaydaları”nda da məhkumların sosial adaptasiyası ilə bağlı müəyyən normalar nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda Azərbaycanda müstəqil şəkildə sosial adaptasiya haqqında qanun (Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında), cəzaların icrası məcəlləsində bu problemin həll edilməsinə yönəlmiş normalar da nəzərdə tutulmuşdur.

“Avropa Penitensiar qaydaları”nın “məhkum olunmuş məhbusların azad edilməsi” adlanan 107-ci maddəsinə əsasən, azad edilməmişdən əvvəl cəza çəkən şəxslərə, penitensiar müəssisədən cəmiyyətdə qanuna itaətli yaşayışa keçməyə imkan verən müxtəlif üsullar və xüsusi proqramlar vasitəsilə köməklik göstərməli, uzun müddətə azadlıqdan məhrum edilmiş cəza çəkən şəxslərin azad həyata təcridən qayıtmaları üçün tədbirlər görülməlidir. Penitensiar müəssisələr azad olunmuş məhbuslara nəzarəti həyata keçirən, onların cəmiyyətə, xüsusilə ailə həyatına və əməyə qayıtmasına dəstək verən sosial xidmətlərlə və təşkilatlarla sıx əlaqədə işləməlidirlər. Belə sosial xidmət və təşkilatların nümayəndələrinə məhbusların azadlığa hazırlaşmasına kömək göstərmələri və azad edilmişlərlə iş proqramı hazırlamaq məqsədilə penitensiar müəssisələrə daxil olmaq və cəza çəkən şəxslərlə görüşmək üçün hər bir imkan verilməlidir.

“Məhbusların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün BMT minimum standart qaydaları”nın “sosial münasibətlər və həbsdən sonrakı monitorinq” adlanan 79, 80 və 81-ci maddələrinə əsasən, məhkumla onun ailəsi arasında münasibətlərin məhkumun və onun ailəsinin mənafeyinə uyğun olaraq saxlanmasına və inkişafına xüsusi diqqət yetirilməli, cəzasını çəkməyə başladığı andan etibarən özünün azadlığa çıxdıqda qarşılaşacağı həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına həvəsləndirilməli, yaşayış və məşğulluğuna diqqət göstərilməlidir.

Bütün bunlara baxmayaraq dünyanın bir sıra ölkələrində məhkumların sosial adaptasiyası ilə əlaqədar bəzi problemlər yaranır. Bütün bunlar həm cəzanın çəkildiyi dövrə, həm də cəzanın çəkilməsindən azad olunduqdan sonra mövcud dövrə aiddir. Onların həcmi böyük olduğu üçün burada yalnız bir sıra problemdən, daha doğrusu ailə-cəmiyyət münasibətlərinin məhkumların sosial adaptasiyasına təsirindən bəhs etməyə çalışacağıq.

Ailə münasibətlərinin zəifliyi, əlaqələrin “qırılması” insanların cinayət törətməsinə dolayı yolla kömək olduğu kimi, eyni qaydada ailə ilə güclü əlaqənin mövcudluğu cəza çəkməkdən azad olunmuş şəxsin yenidən cinayət törətməsinin qarşısını ala bilər. Buna səbəb cəza çəkməkdən azad olunmuş şəxslərin çox hissəsinin öz ailəsinin yanına getməsi, onlara ümid etməsi və dəstək gözləməsidir. Nəinki ailənin məhkumun cəmiyyətə inteqrasiyasında mühüm rolu var, eyni qaydada törədilmiş cinayətin də ailənin sağlamlığına mənfi təsiri vardır. Bu da müəyyən qədər tərəflər arasında təcridən münasibətlərin yaranmasına səbəb olur.

Araşdırmalar göstərir ki, ailəsi ilə yaxın münasibətdə olan keçmiş məhkumlar, oxşar əlaqəsi olmayanlara nisbətən daha aşağı residiv cinayətlər törədirlər. Azad edildikdə ailə dəstəyi və məşğulluq müvəffəqiyyəti, maddə istifadəsindən qaçınma və depressiyanın azaldılması kimi müsbət nəticələr verir. Kanadada aparılan araşdırmaya görə, azadlığa çıxdıqdan sonra övladları ilə təmasda olan kişilərin uşaqlarını görməyən kişilərə nisbətən yenidən həbs olunma ehtimalı daha az idi [2].

Ailə münasibətlərinin vəziyyəti ilə cəza çəkməkdən azad olunmuş şəxslərin məşğulluq fəaliyyəti arasında sıx əlaqə vardır. Adətən hər hansı bir fəaliyyət ilə məşğul olan məhkumlara nisbətən, işləməyən məhkumlar ilə ailəsi arasında münasibət çox vaxt müsbət yöndə inkişaf etmir, məhkumlar özlərini “yük” kimi hiss etməyə başlayırlar. Bu da öz növbəsində ailə münasibətlərinin dağılmasına, psixoloji problemlərin böyüməsinə, təkrar cinayətlərin törədilməsinə səbəb ola bilər.

Ailə münasibətlərinin zəifliyi, ailənin itirilməsi nəinki məhkumların psixologiyasına zərbə vurur, həm də onların narkotik və sərxoşedici vasitələrdən istifadə ehtimalını artırır. Cəza çəkməkdən azad olunmuş şəxslərin özünü təcrid edilmiş kimi hiss etməməsi üçün

əsas edilməli iş odur ki, onlar tərk edilməsin. Bunun üçün kömək əldə edə biləcək qurumların mövcudluğuna güvənməsi lazımdır. Bu səbəbdən hər zaman onlar ilə əlaqə saxlanması, ehtiyacı olduğu halda yardım edilməsi və qanunda da buna şərait yaradılması lazımdır.

Nelson və həmkarları keçmiş məbuslar üçün ilk 30 gün ərzində ailə dəstəyinin mühüm rol oynadığını aşkar etdilər. Konkret olaraq, müsahibələr ailə dəstəyinin iki mühüm təsirini aşkar etdi: emosional dəstək və mənzil yardımı. Tədqiqatçılar, ailənin qəbulu və təşviqi, eləcə də ailədən qəbul edilən emosional dəstəyin hər ikisinin azadlığa çıxdıqdan sonrakı müvəffəqiyyətlə əlaqəli olduğunu aşkar etdilər. Bundan əlavə, ailəsi ilə birlikdə yaşamağa qayıdanların şərti cəzadan yayınma ehtimalı az idi [3].

Cinayət törətmiş şəxsin ailəsi ilə zərərçəkmişin ailəsi arasında hər hansı baş verə biləcək münaqişələrin aradan qaldırılması məqsədilə zərərçəkmiş şəxsin ailəsinə xəbərdarlığın edilməsinə və mümkün olduğu qədər ailələr arasında olan mübahisənin barışıq və danışıqlar yolu ilə aradan qaldırılmasına ehtiyac vardır. Əks halda zərərçəkmiş şəxsin ailəsi emosional təsirlər altında cinayət törətmiş şəxsin cəmiyyətində mənfi şəkildə qəbul edilməsinə şərait yaradacaq hərəkətlər edə bilər.

Cəza çəkməkdən azad olunduqdan sonra şəxsin münasib mühitə daxil olmasının təmin edilməsi vacibdir. Çünki, əksər məhkumlar azadlığa çıxandan sonra keçmiş dostlarının çevrəsinə, onu cinayətə sövq edən səbəblərin olduğu mühitə qayıdır. Azadlığa çıxdıqdan sonrakı ilk aylarda məhkuma ciddi nəzarət etmək lazımdır ki, yenidən cinayət törətməsinə kömək edən amillər ilə rastlaşmasın. Bunun üçün elektron nəzarət vasitəsilə nəzarət altında saxlanması faydalı ola bilər. Bu mümkün olmadığı halda yüksək riskli cəza çəkməkdən azad olmuş şəxslərin elektron nəzarət vasitəsilə nəzarət edilməlidir. Azadlığa çıxdıqdan sonra bir müddət məhkumluk "etiket" inin olması səbəbindən məhkumun müəyyən məşğulluq fəaliyyətinə daxil olmasını məhdudlaşdırmaqda, onun müəyyən məkanlara getməsinin, müəyyən şəxslərlə görüşməsinin məhdudlaşdırılması, qadağan edilməsi daha faydalı ola bilər. Bundan fərqli olaraq azadlığa çıxmasına 6-12 ay qalmış, şəxsin cəzasının azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası ilə əvəz edilməsi bunu əvəz edə bilər.

Son tədqiqatlar təsdiqləyir ki, cinayətdə iştirak edən dostlardan uzaqlaşma, cinayətdən imtina prosesinin bir elementidir. Qanuna tabe olan dostlar qanuna tabe olan davranışları gücləndirməyə və qeyri-qanuni münasibət və fəaliyyətlərdən çəkilməyə kömək edirlər. Tənha olan və qanuna tabe olan dostları olmayan şəxslər narkotik istifadə edən dostların təkliflərinə tab gətirməkdə çətinlik çəkə bilərlər. Evlilik və məşğulluq şəbəkələri elə formalaşdırılmalıdır ki, fərdlər mənfi dostlarla ünsiyyətə vaxt sərf etməsin və qanuna tabe olan şəxslərlə ünsiyyətə daha çox vaxt sərf etsinlər [3].

Məhkumların ailə, dostluq və cəmiyyət arasında münasibətlərinin yaxşılaşması, həmin şəxslərin cinayət törətməkdən uzaqlaşması onların daxilən dəyişmək istəyindən asılıdır. Çünki, məhkum dəyişmək istəmədikcə və ya dəyişmək üçün motivasiyası olmadıqca inkişaf etmək ehtimalı azalır. Şəxsin daxili dəyişmək istəyi olduqdan sonra isə xarici, maddi faktorların yüksək dərəcədə təmin edilməsi mütləqdir ki, bir-biri ilə sıx bağlı olan amillər arasında pozulma olmasın.

Bəzi şəxslər azadlığa çıxdıqdan sonra ailəsi, qohumları, yaxınları olmadığı üçün adətən tənha yaşamaq məcburiyyətində qalırlar ki, bu da onların sosial adaptasiyasına mənfi təsir edir. Bunu nəzərə alaraq sosial adaptasiya olmuş və müsbət xüsusiyyətlərə yiyələnmiş məhkumların bu tip şəxslər ilə arasında əlaqə yaradılması, görüşlərin keçirilməsi müsbət nəticə verə bilər.

Bundan əlavə cinayət törətmiş şəxslərdə stressə səbəb olan amillərdən biri ailəsinin təminatlarını, istəklərini təmin edə bilməməsidir. Bu səbəbdən cinayət törətməzdən əvvəl məşğulluq fəaliyyəti olan şəxsin cinayət törətdikdən sonra ailəsinə maddi yardım edə bilməməsi mənfi nəticə verə bilər. Bu səbəbdən bir sıra məhkum ailələrinə maddi yardımın edilməsinə ehtiyac vardır. Maddi yardımdan əlavə olaraq ümumi təhsil, sağlamlıq, peşə təhsili ilə əlaqədar yardımlar da mümkündür. Maddi dəstək ilə əlaqədar olaraq Türkiyədə

uşaqlı məhkum ailələrinə, qadın məhkumun ailəsinə və s. şəxs CÇM-də olduğu müddətdə müavinət verilir, sosial yardım edilir (200-350 AZN miqdarında). Bütün bu xidmətlər məhkumun yenidən cinayət törətməsinin qarşısını ala, ona yardım edən dövlət qurumlarına qarşı deviant hərəkət etməkdən çəkindirə bilər.

Məhkumların sosial adaptasiyasına mənfi təsir "məhkumluq etiketi"nin olması ailə-cəmiyyət münasibətlərində problem hesab edilməlidir. Həmin amil məhkumlar ilə cəmiyyət arasında olan problemlərin yaranmasına, məhkumların təcrit edilməsinə təsir edir. Belə ki, cinayət törətmiş və cəza çəkməkdən azad olunmuş şəxsin məhkumluğu barədə ailəsindən fərqli olaraq məskunlaşdığı ərazidə olan digər şəxslərin də (*qonşular, dostlar və s.*) məlumatı olur. Bu da öz növbəsində həmin ərazidə məhkum barədə faydalı olmayan müzakirələrin, söhbətlərin aparılmasına səbəb olur. Nəticədə, məhkumların cəmiyyətə inteqrasiyası zəifləyir, cəmiyyətdən təcrit edilməsi güclənir və həmin şəxslərin psixologiyasında dərin problemlər yaranır, depressiyaya uğrayır. Bunu nəzərə alaraq cinayət törətmiş şəxslər barəsində məlumatların KİV-də əks etdirilməsi ziyanlı hesab edilə bilər. Daha doğrusu cinayət törətmiş şəxsin şəxsi məlumatlarının təsvir edilməsi, xarici görünüşünün göstərilməsi məhdudlaşdırılmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, cinayətkarlığın xəbərdarlığı aspektindən məsələyə yanaşıldıqda belə müəyyən cinayəti törətmiş şəxsin (şəxsi məlumatlar göstərilmədən) məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə məlumatın verilməsi yetərli hesab edilə bilər.

Beləliklə, burada şərh edilənlər əsasında aşağıdakı nəticələrə gəlir və müəyyən təkliflər verirək:

1) Cəza çəkən şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası tədricən həyata keçirilməlidir. Bu səbəbdən azadlığa çıxmamış və azadlığa çıxdıqdan sonra sistemli şəkildə tədbirlər görülməlidir. Azadlığa çıxmazdan əvvəl tətbiq edilən tədbirlərin keyfiyyətinə cəzanın növü, cəzanın icrası qaydaları və hətta ibtidai istintaq mərhələsi təsir edir.

2) Təkrar cinayətlər barəsində hər il hesabatın və əvvəl cinayət törətmiş şəxslərin yenidən cinayət törətməsi ilə əlaqədar statistik məlumatlar tərtib edilməsinə ehtiyac vardır. Doğrudur ki, latent cinayətləri də nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bu tip statistik məlumatlar həqiqəti tam əks etdirməyəcək lakin, sosial adaptasiya ilə bağlı görülən proqram və tədbirlərin faydalı olub-olmaması, inkişaf dinamikası barədə məlumat əldə etməyə yardımçı olacaqdır. Təkrar və ya residiv cinayətlər barəsində tərtib edilən statistik məlumatlar müxtəlif bölgülər (*yaş, cins, cəza növü, cəza müddəti, cinayətin növü, cəzadan vaxtından əvvəl azad edilmə, neçə ildən sonra yenidən cinayət törəməsi və s.*) üzrə həyata keçirilməlidir.

3) Qaynar xətt yaradılmalıdır. Məhkumlar öz problemləri barədə həmin qaynar xəttə müraciət edə bilməli və müəyyən qədər problemlərinin həll yolu barədə məlumat əldə etməlidir.

4) Cinayət törətmiş şəxs barəsində şəxsi məlumatların KİV-də verilməsi həmin şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasına mənfi təsir edir, cəmiyyətdən təcrit edilməsinə, depressiya və digər psixoloji problemlər ilə rastlaşmasına səbəb ola bilər. Məhkumların sosial adaptasiyası üçün onların mənfi "etiket"dən xilas etmək, müəyyən qədər dəstək olmaq lazımdır.

5) Cinayət törətmiş şəxs CÇM-də olarkən onun ailəsinə, az yaşlı övladlarına və digər kateqoriya şəxslərə orta əmək haqqından az olmayaraq müavinət verilməsi faydalı ola bilər.

6) Cinayət törətmiş şəxsin ailəsi ilə zərərçəkmişin ailəsi arasında hər hansı baş verə biləcək münaqişələrin aradan qaldırılması məqsədilə zərərçəkmiş şəxsin ailəsinə xəbərdarlığın edilməsinə və mümkün olduğu qədər ailələr arasında olan mübahisənin barışıq və danışıqlar yolu ilə aradan qaldırılmasına ehtiyac vardır. Əks halda zərərçəkmiş şəxsin ailəsi emosional təsirlər altında cinayət törətmiş şəxsin cəmiyyət içində mənfi şəkildə qəbul edilməsinə şərait yaradacaq hərəkətlər edə bilər ki, bu da öz növbəsində məhkumun cəmiyyətə inteqrasiya prosesinə mənfi təsir göstərə bilər.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi
2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
3. Əlizadə C. Ş., Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası problemləri, "Juridical Sciences and Education" jurnalı, məqalə.
4. Christy A. Visher. Fatherhood, Community Reintegration and Successful Outcomes, Article
5. Celeste Davis, Stephen J Bahr and Carol Ward. The process of offender reintegration: Perceptions of what helps prisoners reenter society

Summary

The article discusses the legal aspects of the social adaptation of prisoners and the various issues in this field. It is a well-known fact that the reintegration of prisoners into society and their adherence to proper behavioral norms can prevent them from committing crimes again and create conditions for rehabilitation. This is precisely the goal of modern criminal law: to ensure the rehabilitation of individuals who have committed crimes, despite everything.

Аннотация

Статья рассказывает о юридических аспектах социальной адаптации осужденных и о некоторых проблемах существующих в этой сфере. Вполне очевидно что, правила правильного поведения позволят заново адаптировать, воздержаться от рецидива и исправить осужденных в социуме. Цель современное уголовное право - это во что бы не было обеспечить исправлению лиц совершивших преступления.